

“KELAJAK TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

ICT SERVICES IMPROVEMENT OF EXPORT FINANCIAL SUPPORT MECHANISMS

Shermatov Sherzod Khotamovich

Minister of Digital Technologies of the Republic of Uzbekistan

sherzod.shermatov@gmail.com

Abstract: The issues of improving the mechanisms of financial support for the export of ICT services are covered in detail. It provides an in-depth analysis of existing support mechanisms, development trends for enterprises exporting IT services, and ways to expand tax and customs benefits for ICT exporters. Issues regarding the improvement of the financial support system for the export of ICT services in Uzbekistan were also studied, and practical proposals aimed at developing the production of high-value-added products, strengthening the country's economic security, and increasing export potential were developed.

Keywords: *Export of IT services, ICT services, financial support, credit lines, IT Park, electronic services, expansion of exports of IT services.*

AKT XIZMATLAR EKSPORTNI MOLIYAVIY QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Shermatov Sherzod Xotamovich

O‘zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar vaziri

sherzod.shermatov@gmail.com

Annotatsiya: AKT xizmatlari eksportini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish masalalari batafsil yoritilgan. Unda mavjud qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari, IT xizmatlarini eksport qiluvchi korxonalar rivojlanish tendensiyalari hamda AKT eksportchilari uchun soliq va bojxona imtiyozlarini kengaytirish yo‘llari chuqur tahlil etilgan. Shuningdek, O‘zbekistonda AKT xizmatlari

“KELAJAK TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

eksportini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish masalalari o‘rganilib, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish, mamlakat iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlash va eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *IT xizmatlar eksporti, AKT xizmatlari, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, kredit liniyalari, IT-park, elektron xizmatlar, IT-xizmatlar eksportini kengaytirish.*

AKT xizmatlari eksportini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojining muhim ustunlaridan biri hisoblanadi. Mazkur yo‘nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat eksport hajmini oshirish, balki hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytirish va yangi ish o‘rinlari yaratishga ham xizmat qilmoqda. AKT xizmatlari eksportini qo‘llab-quvvatlashning mavjud tashkiliy-huquqiy hamda moliyaviy-iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurati global raqobatning kuchayishi, innovatsion texnologiyalarga bo‘lgan talabning ortishi va xalqaro bozorlarga chiqishdagi institutsional to‘siqlar bilan izohlanadi. Shu nuqtai nazardan, davlat tomonidan yaratilayotgan imtiyozlar, subsidiyalar, soliq preferensiyalari hamda eksport faoliyatini moliyalashtirish instrumentlari samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish siyosati doirasida hududiy rivojlanishni jadallashtirish, IT-xizmatlar eksportini kengaytirish va biznes muhitini yaxshilashga qaratilgan kompleks yondashuvlar joriy etilgan. Jumladan, hududlarga IT-xizmatlar eksport qiluvchi korxonalarini jalb etishga qaratilgan “Zero Risk” dasturi ushbu jarayonning muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Ushbu dastur orqali tadbirkorlar uchun moliyaviy xavflarni kamaytirish, infratuzilma bilan ta‘minlash va eksport faoliyatini boshlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish ko‘zda tutilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari

“KELAJAK TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

to‘g‘risida” 2017-yil 30-iyundagi PF–5099-son¹ Farmoni va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq quyidagi imtiyoz va preferensiyalar taqdim etilgan²:

- eksport kontraktisiz onlayn do‘konlar orqali eksportni amalga oshirish;
- eksport qilinadigan xizmatlar uchun to‘lov va hisob-kitoblarning qulay shartlari va shakllaridan foydalanish;
- eksport qilingan tovar(xizmat)larning bir yillik hajmi 10 million AQSH dollaridan oshganda 25 foizga, 20 million AQSH dollaridan oshganda 50 foizgacha Direksiyaga har oy o‘tkaziladigan ajratmalar miqdorini pasaytirish;
- Texnopark rezidentlari bilan mehnat shartnomalari bo‘yicha xodimlar tomonidan olingan mehnatga haq to‘lash tarzidagi daromadlar.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar eksporti tarkibida xizmatlar ulushi o‘rtacha 20–25 foizni tashkil etmoqda. Shu nuqtai nazardan, AKT xizmatlari eksportini rag‘batlantirish uchun samarali tashkiliy-huquqiy choralar (qonunchilikni takomillashtirish, IT-parklar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash) hamda moliyaviy-iqtisodiy mexanizmlar (soliq imtiyozlari, grantlar va investitsiyalar)ni rivojlantirish zarur hisoblanadi. Shuningdek, AKT xizmatlari eksportini qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo‘nalishlarda takomillashtirish maqsadga muvofiq:

AKT xizmatlari eksportini qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish va qo‘shilgan qiymat zanjirini chuqurlashtirish orqali xomashyo eksportini kamaytirib, uni yuqori qo‘shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlarga aylantirishga yo‘naltirilgan investitsiya loyihalarini qo‘llab-quvvatlash muhim hisoblanadi.

AKT xizmatlari eksportini qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish takomillashtirish va import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish mamlakat iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

¹ <https://lex.uz/docs/-3249651?ONDATE=28.09.2020%2000>

² chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.it-park.uz/documents/public_offer_uz.pdf

“KELAJAK TEKNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Eksportni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish: Eksportoldi moliyalashtirish, eksport kreditlarini sug‘urtalash hamda subsidiya mexanizmlarini kengaytirish bo‘yicha quyidagi mexanizm ishlab chiqildi (1-rasm).

Zamonaviy global iqtisodiyot sharoitida AKT xizmatlari eksportini qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Tashkiliy-huquqiy choralar (qonunchilik, IT-parklar, soddalashtirilgan tartiblar) hamda moliyaviy-iqtisodiy vositalar (soliq imtiyozlari, grantlar, investitsiyalar) eksportni rivojlantirishga xizmat qiladi. Biroq, byurokratik to‘siqlar, moliyalashtirishdagi cheklovlar va malakali kadrlar yetishmasligi ushbu jarayon samaradorligini pasaytiradi. Shu sababli, infratuzilmani rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi³.

³ Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich. (2025). IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish. *Muhandislik Va Iqtisodiyot*, 3(1), 7–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14837541>

“KELAJAK TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

1-rasm. AKT xizmatlar eksportni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish⁴

AKT xizmatlari eksportini qo‘llab-quvvatlashning mavjud tashkiliy-huquqiy va moliyaviy-iqtisodiy mexanizmlari samaradorligi mamlakat iqtisodiy o‘shida muhim omil hisoblanadi. Yalpi ichki mahsulot hajmini oshirishda ishlab chiqarish bilan bir qatorda xizmat ko‘rsatish sohasini takomillashtirish va eksport faoliyatini kengaytirish alohida ahamiyatga ega. Eksport faoliyati nafaqat tovarlar, balki xizmatlar, xususan AKT xizmatlari eksportini ham qamrab oladi.

Xulosa

AKT xizmatlari eksportini moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni takomillashtirish O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim omilidir. Bu jarayon eksport hajmini oshirish, hududiy rivojlanishni jadallashtirish va yangi ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi. Mavjud imtiyozlar, subsidiyalar va dasturlar (jumladan “Zero Risk”) muhim rol o‘ynayotgan bo‘lsa-da, global raqobat, byurokratik to‘siqlar va moliyalashtirishdagi cheklovlar tizimni yanada takomillashtirishni talab qiladi. Shu bois, qonunchilikni rivojlantirish, moliyaviy instrumentlarni kengaytirish va infratuzilmani mustahkamlash orqali AKT eksportini samarali qo‘llab-quvvatlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2017-yil 30-iyundagi PF–5099-son

2. Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich. (2025). IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish. *Muhandislik Va Iqtisodiyot*, 3(1), 7–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14837541>

⁴ Muallif ishlanmasi

“KELAJAK TEKNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

3. Ismailova Nilufar Sabitdjanovna (2025). O‘zbekiston tashqi savdosida raqamli xizmatlar eksporti tahlili. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (12.1), 1053-1063.

4. Alixonov , M. (2025). Xizmatlar eksportini rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari. Green economy and development, 3(8). <https://doi.org/10.5281/zenodo.16946729>

5. Karimov, B. (2021). “IT sektorida eksportni rivojlantirish: nazariya va amaliyot.” Iqtisodiyot va ta’lim jurnali, 7(2), 58–70.

6. Jiyamuratov Rustam Nuridinovich (2025). O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdosi: asosiy ko‘rsatkichlar va rivojlanish tendensiyalari. Journal of marketing, business and management, 4 (4), 92-96.

7. Yusupov, A. (2022). “O‘zbekistonda IT xizmatlar eksportining moliyaviy ta’minotini takomillashtirish masalalari.” Moliya va Investitsiya jurnali, 4(10), 45–56.